

Профессиональное становление и адаптация педагогических работников в условиях интеграции Запорожской и Херсонской областей в общероссийское образовательное пространство

О. А. УЛЬЯНИНА, Е. И. СТЕПАНЮК, В. И. ТАРЛАВСКИЙ

АННОТАЦИЯ

Введение. Актуальность темы исследования адаптации педагогических работников в условиях интеграции в новое образовательное пространство обусловлена не только переходом к новым стандартам и моделям образования, но и динамичностью современного образовательного контекста, т. е. новыми социальными вызовами, что усложняет адаптацию педагогов.

Интеграционные процессы в образовательных организациях Запорожской и Херсонской областей обусловили потребность интенсивного освоения педагогами новых Федеральных государственных образовательных стандартов и программ, а также влияют на становление профессиональной идентичности учителей и успешность их адаптации к новым требованиям ценностной государственной политики в сфере образования Российской Федерации.

Цель исследования – осуществить теоретико-методологический анализ и эмпирически обосновать специфику адаптационных процессов в образовательных организациях Запорожской и Херсонской областей, которые влияют на успешность интеграции педагогов в общероссийское образовательное пространство.

Материалы и методы. Выборка представлена 2567 педагогами, из них 1097 (42,7%) – педагоги Запорожской области и 1470 (57,3%) Херсонской области. Состав выборки: 86,1% женщин (2209 человек) и 13,9% мужчин (358 человек). Анализ различий по полу не проводился, учитывая малое количество мужчин-респондентов.

Результаты. Педагогические коллективы Запорожской и Херсонской областей в целом достойно справляются с интеграцией, демонстрируя не только профессиональную готовность к изменениям, но и личностную и моральную устойчивость перед лицом региональных сложностей. Так, в Запорожской области 44% респондентов указали, что полностью адаптировались, ещё 50,4% считают, что в основном адаптировались с некоторыми трудностями. В Херсонской области аналогичные показатели чуть выше: 47,3% полностью адаптировались и 46,9% – в основном, но с некоторыми трудностями.

Заключение. Несмотря на геополитические вызовы, педагогическая среда проявляет устойчивое желание совершенствоваться, высокую межличностную поддержку и позитивное восприятие взаимоотношений в образовании. Иначе говоря, у учителей этих регионов выражена внутренняя мотивация – они хотят быть лучше в своем деле, хотят мира и стабильности для своих школ, ценят сотрудничество и готовы проявлять терпение и творчество ради детей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

адаптация, профессиональная адаптация, интеграция в общероссийское образовательное пространство, профессиональная переподготовка

Для цитирования: Ульянина О. А., Степанюк Е. И., Тарлавский В. И. Профессиональное становление и адаптация педагогических работников в условиях интеграции Запорожской и Херсонской областей в общероссийское образовательное пространство // Перспективы науки и образования. 2025. № 6. С. 723–738. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.47>

Поступила: 04.06.2025 | Одобрена: 17.08.2025 | Опубликовано: 31.12.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Professional formation and adaptation of teachers in the conditions of the integration of the Zaporizhzhia and Kherson regions into the all-Russian educational space

O. A. ULYANINA, E. I. STEPANYUK, V. I. TARLAVSKIY

ABSTRACT

Introduction. The relevance of the research subject – the adaptation of teachers in the context of integration into a new educational space – is determined not only by the transition to new education standards and models but also by the dynamic nature of the modern educational context, i.e. new social challenges, which complicate the educators' adaptation.

The integration processes in educational organisations in the Zaporizhzhia and Kherson regions have necessitated the intensive mastery of new federal state educational standards and programmes by teachers; moreover, they influence the formation of teachers' professional identity and the extent of their adaptation to the new requirements of the value-based state policy of the Russian Federation in the field of education.

The aim of the study is to perform a theoretical and methodological analysis and empirically substantiate the specifics of adaptation processes at educational institutions in the Zaporizhzhia and Kherson regions, which influence the successful integration of teachers into the all-Russian educational space.

Materials and methods. The sample comprised 2,567 pedagogues, of whom 1,097 (42.7%) were from the Zaporizhzhia region and 1,470 (57.3%) – from the Kherson region. The sample structure represents 86.1% women (2,209) and 13.9% men (358). No analysis with regard to gender differences was conducted due to the small number of male respondents.

Results. Teachers in the Zaporizhzhia and Kherson regions are generally coping well with the integration, demonstrating not only professional readiness for change but also personal and moral resilience in the face of regional challenges. In particular, 44% of the respondents from the Zaporizhzhia region stated that they had fully adapted, while another 50.4% believed that they had adapted for the most part, having coped with some difficulties. The respective figures in the Kherson region are slightly higher: 47.3% have fully adapted, and 46.9% have mostly adapted, with some difficulties.

Conclusion. Despite the geopolitical challenges, the teaching community shows a strong desire for perfection, as well as high interpersonal support and a positive perception of professional relationships in education. Stated differently, teachers in these regions have a strong internal motivation – they want to be better in their profession; they want peace and stability for their schools; they value cooperation and are willing to show patience and creativity for the sake of children.

KEYWORDS

adaptation, professional adaptation, integration into the all-Russian educational space, professional retraining

For Citation: Ulyanina, O. A., Stepanyuk, E. I., & Tarlavskiy, V. I. (2025). Professional formation and adaptation of teachers in the conditions of the integration of the Zaporizhzhia and Kherson regions into the all-Russian educational space. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (6), 723–738. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.47>

Received: 04 June 2025 | Approved: 17 August 2025 | Published: 31 December 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

ЮНЕСКО занимается поддержкой профессионального становления и адаптации педагогических работников через различные инициативы, программы и рекомендации, направленные на повышение качества образования и профессиональной компетентности педагогов. Основные направления работы включают: разработку стандартов и рекомендаций, обучающие программы и мастер-классы, проведение исследований по вопросам профессионального развития педагогов и многое другое.

Вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации поставило педагогов этих регионов перед беспрецедентной задачей профессиональной адаптации в условиях смены нормативно правовой [1], методической и институциональной среды. Социально профессиональная адаптация педагога подразумевает освоение им новых норм ведения образовательного процесса, правил взаимодействия с коллегами, администрацией и обучающимися. В данном случае речь идет о переходе на иную систему образования – с украинских стандартов на российские – что сопровождается необходимостью переосмысления профессиональной роли [2]. Учителям приходится осваивать Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) РФ [3], новые учебные программы и требования, адаптируя к ним свои методики преподавания и даже языковую практику. Этот начальный период вхождения в новую профессиональную среду отличается высокой напряжённостью и критической значимостью для дальнейшей карьеры педагога. Многие преподаватели вынуждены балансировать между прежними установками и новыми ожиданиями системы, что затрагивает и их профессиональную идентичность – как отмечают исследователи [4], идентичность педагога является значимым фактором успешной реализации его деятельности.

Актуальность проблемы обусловлена масштабными социально политическими, экономическими изменениями [5] и трансформацией образовательной политики в новых регионах. В соответствии с Концепцией подготовки педагогических кадров понимание роли учителя для формирования будущего страны является одним из ключевых принципов [6]. В условиях интеграции в единое образовательное пространство страны образование рассматривается как один из ключевых факторов устойчивого развития и национальной безопасности [7].

С сентября 2022 года в Запорожской и Херсонской областях учебный процесс начал осуществляться по российским стандартам. При этом уже на момент присоединения наблюдались серьёзный кадровый дефицит. Часть педагогов покинула школы в связи с эвакуацией и общим стрессом военного времени. Такой отток кадров усугубил и без того сложную ситуацию с укомплектованностью школ квалифицированными специалистами. Следовательно, задача профессиональной адаптации оставшихся и новых педагогов приобрела не только педагогическое, но и острое социальное значение.

Одним из ключевых инструментов преодоления кадровых и квалификационных вызовов стало массовое повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров. Практически сразу после вхождения регионов в состав РФ началась интенсивная работа по обучению учителей новым стандартам. Подготовка к переходу на российские стандарты образования началась уже в апреле 2022 года – были развернуты программы по повышению квалификации учителей, обеспечению школ российскими учебниками и обновлению материально технической базы. На федеральном уровне принят специальный закон, регламентирующий интеграцию новых субъектов в образовательную систему РФ. Этот нормативный акт обеспечил признание ранее полученных педагогами образования и учёных званий, ввёл особый порядок лицензирования учебных заведений, а также предусмотрел переходный период для выпускников школ (до 2027 года выбор между ЕГЭ и альтернативными вступительными испытаниями).

В результате, значительное количество педагогов и управленцев сферы образования из новых субъектов прошли соответствующие курсы повышения квалификации. Они познакомились с федеральными программами, современными методиками и проектами, и теперь внедряют полученные знания в практику.

Таким образом, адаптация педагогов Запорожской и Херсонской областей к профессиональной деятельности в новых условиях представляет собой сложный многогранный процесс, затрагивающий нормативно правовые, содержательно методические и личностно профессиональные

аспекты. Проблематика профессиональной адаптации в контексте интеграции в общероссийское образовательное пространство чрезвычайно актуальна с учётом стоящих социально политических задач и кадровых вызовов.

В психолого-педагогической литературе большое внимание уделяется вопросам, затрагивающим и процессы адаптации и профессионального становления педагогов [8; 9].

Так, в исследовании Г. Айзенка, адаптация рассматривается и как состояние гармонии между личностью и средой, и как процесс достижения такого гармоничного состояния [10]. О. В. Стукалова отмечает, что гибкая адаптация педагогов возможна при использовании потенциала когнитивной педагогики [11]. Е. В. Гетманская и В. Ф. Чертов обращаются к анализу исследований зарубежных ученых, посвященных формированию мягких навыков педагога, начиная с периода обучения в вузе, что может стать основой для формирования и обновления программ повышения квалификации [12].

Проблемы адаптации рассматриваются в научной литературе в контексте изучения феномена адаптационной готовности [13], структуры адаптационной готовности участников образовательных отношений как студентов, так и педагогов [14], роли адаптационной готовности и субъективной оценки ситуаций в процессе академической адаптации студентов [15], профессиональной адаптации молодых педагогов [16; 17]. Значительное место среди исследований занимают вопросы, связанные с профессиональным становлением педагогов и формированием их профессиональной идентичности, нашедшие отражение в исследованиях Р. В. Демьянчук [18], М. Н. Рыбакова [19] и др.

D. Vilcan отмечает важность непрерывного образования педагогических кадров в контексте постоянных изменений в сфере образования. По мнению автора, программы непрерывного образования должны предоставлять учителям возможности для повышения квалификации в различных областях: от методов обучения до образовательных технологий и межкультурных подходов [20].

M. Goras анализируют психологические и социальные аспекты адаптации, а также психолого-педагогические условия, которые играют важную роль в процессе адаптации начинающих учителей в школьной среде для обеспечения качественного образовательного процесса. Автор поддерживает идею о том, что обеспечение качества образования достигается через создание оптимальных условий для оптимизации адаптации в школьной среде, модернизации образовательных учреждений, обеспечения и повышения уровня компетентности педагогических кадров, организации наставничества и т. д. [21; 22].

A. Šitina & L. Latsone изучены существующие системы поддержки начинающих учителей на основе периодических изданий, различных научных публикаций, законодательных актов, контент-анализа исторических источников. Учеными выявлены в качестве наиболее важных следующие элементы системы поддержки: участие во вводных программах наставничества, привлечение учителя-наставника из образовательного учреждения, вводное обучение, возможности для самовыражения, качество взаимоотношений в школьном коллективе [23].

N. Kelly с соавт. исследуют факторы, влияющие на решение молодых учителей уйти из профессии. Исследователи подчеркивают важность налаживания хороших отношений учителей с коллегами. Удовлетворенность работой тесно связана с намерением уйти из профессии [24].

Проблема адаптации педагогических работников в условиях боевых действий связана с повышенным стрессом, угрозой безопасности, разрушением инфраструктуры и нарушением привычных условий работы, что затрудняет их профессиональное развитие и выполнение образовательных функций.

M. Paradies анализирует эмоциональные и физические условия, с которыми столкнулись иракские учителя после начала боевых действий в 2014 году. Автор отмечает, что, сталкиваясь с ежедневными трудностями и вызовами, учителя не хотят отказываться от своей роли педагогов, обучение помогает им обрести цель [25].

T. Pherali пишут, что образование в условиях массового перемещения населения характеризуется политической нестабильностью, маргинализацией учащихся-беженцев и нехваткой образовательных ресурсов, включая учебные пространства, соответствующие учебные материалы и механизмы аккредитации обучения [26].

О. Budnyk с соавт. отмечают, что образование в военное время требует координации и сотрудничества между государственными органами, международными сообществами, местными организациями, социальными работниками, руководителями образовательных учреждений и независимыми экспертами для обеспечения максимальных образовательных возможностей и защиты детей в образовательных учреждениях [27].

Н. Mytsyk с соавт. рассматривают значительное влияние продолжающихся военных конфликтов на образовательный процесс в прифронтовых регионах. Авторы рассматривают серьёзные проблемы, с которыми сталкиваются учителя, учащиеся и их родители, такие как нарушение учебной среды и постоянные угрозы безопасности. В исследовании подчёркиваются важность адаптивных мер, принимаемых для поддержания непрерывности образования в столь сложных условиях, включая интеграцию технологий дистанционного обучения, стратегические корректировки учебных программ и усиление систем психологической поддержки [28].

Т. Semigina & О. Stoliaryk показывают, что украинские вузы продемонстрировали значительную устойчивость, используя когнитивные и поведенческие стратегии для адаптации к вызовам войны. Авторы призывают к целостному подходу, сочетающему немедленную адаптацию с долгосрочным стратегическим планированием, чтобы обеспечить сохранение актуальности и качества образования в области социальной работы в периоды конфликтов [29].

М. Vaintraub среди специфических компонентов профессиональной компетентности педагогов в условиях военного положения выделяет: безопасность жизни, здоровья и труда; правила и поведение в чрезвычайных ситуациях военного времени; адаптация образовательных программ; способность к кризисному управлению образовательным процессом и обучением студентов; преподавание в чрезвычайных условиях; морально-эмоциональная и психологическая поддержка коллег и студентов в стрессовых ситуациях и др. [30].

Таким образом, авторы отмечают, что военное время требует координации между государственными структурами, международными организациями и образовательными учреждениями для обеспечения безопасности и возможностей обучения. В условиях войны педагогам важны навыки кризисного управления, обеспечение безопасности, адаптация программ и эмоциональная поддержка студентов и коллег.

Для нашего исследования важен анализ современного состояния интеграционных процессов Запорожской и Херсонской областей в систему образования Российской Федерации. В статье Р. И. Васильевой и С. В. Дорошенко раскрыта экономическая составляющая интеграционного потенциала воссоединенных регионов, успешность которой может быть увеличена за счет создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры и обеспечения достойного уровня жизни населения [31]. Так, Л.Н. Романченко обращает внимание на то, что анализ образовательной системы Херсонского региона за период 2023-2024 учебного года демонстрирует достаточно высокий уровень самостоятельности учебных заведений и позволяет Министерству просвещения России реализовать намеченные программы интеграции в установленные временные рамки [32]. С.Г. Павликов отмечает, что в процессе анализа интеграционных процессов образовательных систем воссоединенных субъектов выявлены универсальные возможности реализации законов Российской Федерации с учетом региональной и профильной специфики, это реализация образовательного процесса по Российским стандартам обучения на основании временных лицензий до 2026 года [1].

В целях дальнейшего углубления исследования и получения объективной информации о процессе профессиональной адаптации педагогов в условиях интеграции в общероссийское образовательное пространство, было проведено анкетный опрос педагогических работников Запорожской и Херсонской областей. Представленные ниже результаты анкетирования позволяют детально проанализировать специфику адаптационных процессов, выявить ключевые факторы, влияющие на успешность или затруднения вхождения педагогов в новые образовательные и нормативные условия, определить наиболее актуальные проблемы и затруднения, а также установить, какие формы профессиональной, методической и психологической поддержки педагоги рассматривают как наиболее эффективные и значимые. Полученные эмпирические данные обеспечивают основу для последующего обобщения и формирования практических рекомендаций, направленных на оптимизацию процессов адаптации и повышения качества образовательной деятельности в новых регионах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование, посвященное изучению процесса адаптации педагогических работников в условиях интеграции в общероссийское образовательное пространство, было проведено среди педагогических работников Запорожской и Херсонской областей, общая численность выборки составила 2567, респондентов, из них 1097 (42,7%) – педагоги Запорожской области и 1470 (57,3%) Херсонской области. Состав выборки: 86,1% женщин (2209 человек) и 13,9% мужчин (358 человек). Анализ различий по полу не проводился, учитывая малое количество мужчин-респондентов. Следует отметить, что количество опрошенных педагогов-мужчин в Херсонской области оказалось более чем в полтора раза выше, чем в Запорожской области, и составило 221 человек, что составляет 8,6% от всей выборки.

Метод исследования – анкетный опрос. Тип опроса – анкета в виде структурированного письменного опроса. Тип вопросов:

- Закрытые (с фиксированными вариантами ответов).
- Полузакрытые (возможность указать «другое» и вписать ответ).
- Шкальные (оценка по 5-балльной шкале).
- Открытые (в разделе «Ваши пожелания и комментарии»).

Форма проведения – *самозаполнение*, с анонимностью ответов.

Анкетный опрос реализован в онлайн-системе AnketologBox, что обеспечило удобство участия и автоматизированный сбор данных (далее – Анкетирование).

Целью исследования – изучение и анализ особенностей адаптации педагогических работников Запорожской и Херсонской областей в современных социально-экономических и образовательных условиях.

Структура и смысловые блоки анкеты

Анкета состоит из шести разделов:

1. Общая информация (социально-демографический блок)

- Пол
- Возраст
- Образование
- Педагогический стаж
- Направление деятельности
- Тип образовательного учреждения

2. Оценка процесса адаптации

- Самооценка уровня адаптации
- Оценка уровня готовности к работе по российским стандартам
- Перечень наиболее сложных и легких аспектов интеграции

3. Трудности и барьеры адаптации

- Конкретные проблемы, с которыми столкнулись педагоги
- Особенности перехода на российские образовательные стандарты

4. Поддержка и ресурсы

- Источники поддержки в профессиональной адаптации
- Получение методической и психологической помощи
- Оценка эффективности полученной поддержки

5. Обучение и профессиональное развитие

- Участие в программах повышения квалификации
- Эффективность программ обучения
- Актуальные темы для дальнейшего обучения

6. Взаимодействие и удовлетворенность

- Оценка взаимодействия с коллегами из других регионов
- Уровень удовлетворенности разными аспектами профессиональной деятельности
- Ощущение принадлежности к общероссийскому образовательному сообществу

7. Предложения

- Инициативы для улучшения условий адаптации
- Открытые комментарии и пожелания

Анкета комбинирует *фактические вопросы* (пол, возраст, стаж) и *оценочные суждения* (шкальные и субъективные ответы о трудностях, удовлетворенности, пользе программ обучения). Позволяет выявить *факторы риска и успеха* в процессе адаптации. Ориентирована на получение рекомендаций по улучшению поддержки педагогов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В Запорожской области значительная часть участников исследования работают в крупных городах, таких как Бердянск, Мелитополь, Энергодар – 504 респондента, что составляет 45,9% от выборки опрошенных в области. Другая половина педагогических работников (54,1%) работают в населенных пунктах сельского или поселкового типа, таких как: Азовское, Акимовка, Александровка, Андреевка, Анновка, Балки, Благовещенка, Борисовка, Ботиево, Васильевка, Великая Белозерка, Великая Знаменка, Весёлое, Владимировка, Вячеславка, Гирсовка, Данило-Ивановка, Девнинское, Днепрорудное, Долгое, Долинское, Дунаевка, Запорожье, Зеленевка, Каменка-Днепровская, Кирилловка, Коларовка, Константиновка, Куйбышево, Мирное, Михайловка, Молочанск, Нововасильевка, Нововодяное, Новоданиловка, Новониколаевка, Новопетровка, Новопокровка, Новотроицк, Обиточное, Орловка, Осипенко, Партизаны, Петровка, Преображенка, Преславль, Приазовское, Приморск, Пришиб, Проминь, Радионовка, Ровное, Розовка, Скельки, Таврия, Токмак, Тополиное, Федоровка, Хмельницкое, Червоное, Червоное Поле, Чкалово, Шелюги, Широкое.

В Херсонской области только 304 опрошенных педагога из крупных городов – Геническа и Скадовска, что составляет лишь 20,7% опрошенных от всей выборки по области. Почти 80% педагогических работников трудятся в сельской местности или поселках городского типа, таких как: Абрикосовка, Алешки, Архангельская Слобода, Аскания-Нова, Бехтеры, Великая Лепетиха, Верхние Серогозы, Верхний Рогачик, Владимиро-Ильинка, Водяное, Вольное, Горностаевка, Громовка, Догмаровка, Ивановка, Каланчак, Каховка, Костогрызово, Красный Перекоп, Крестовка, Круглоозёрка, Любимовка, Маркеев, Нижние Серогозы, Нижние Торгаи, Новая Каховка, Новая Маячка, Новоалександровка, Новоалексеевка, Новогригорьевка, Новодмитровка, Новокиевка, Отрадовка, Питомник, Плавское, Подовое, Раденск, Рыково, Сивашское, Сокологорное, Стрелковое, Строгановка, Счастливецво, Ульяновка, Хлебодаровка, Чаплинка, Чернянка, Чонгар, Чумацкий Шлях.

В дальнейшем анализе будут учитываться выборки педагогических работников отдельно по Запорожской и Херсонской областям и выборки педагогов из крупных областных городов: Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Геническа и Скадовска.

В основной части анкеты респондентам предлагалось оценить процесс адаптации к профессиональной деятельности. Данные занесены в таблицу 1.

Таблица 1

Ответы участников Анкетирования на вопрос «Как Вы оцениваете свой уровень адаптации к новым условиям профессиональной деятельности?»

Варианты ответов	Количество респондентов							
	Запорожская область (n=1097)		Бердянск, Мелитополь, Энергодар (n=504)		Херсонская область (n=1470)		Геничеськ, Скадовск (n=304)	
	В чел.	В %	В чел.	В %	В чел.	В %	В чел.	В %
Полностью адаптировался/ась	483	44,0	237	47,0	695	47,3	168	55,3
В основном адаптировался/ась, но есть некоторые трудности	553	50,4	241	47,8	690	46,9	119	39,1
Адаптируюсь, испытываю значительные трудности	50	4,6	19	3,8	81	5,5	16	5,3
Адаптация проходит тяжело, испытываю серьезные проблемы	9	0,8	5	1,0	2	0,1	1	0,3
Другое	2	0,2	2	0,4	2	0,1	0	0,0

Анализируя данные в таблице 1 можно сказать, что большинство педагогов в обеих рассматриваемых областях оценивают свою адаптацию к новым условиям профессиональной деятельности положительно и в основном как успешную. Так, в Запорожской области 44% респондентов указали, что полностью адаптировались, ещё 50,4% считают, что в основном адаптировались с некоторыми трудностями. В Херсонской области аналогичные показатели чуть выше: 47,3% полностью адаптировались и 46,9% – в основном, но с некоторыми трудностями.

Уровень тяжелой адаптации минимален (менее 1%), что может свидетельствовать о положительном восприятии обновлённых условий профессиональной деятельности.

Таким образом, оба рассматриваемых региона показывает схожие тенденции в адаптации педагогических работников: половина опрошенных педагогов чувствуют себя достаточно уверенно в новых условиях, а у второй половины респондентов отмечаются отдельные трудности в адаптации.

Большинство респондентов к самым распространенным трудностям при переходе на российские образовательные стандарты относят нехватку учебно-методических материалов, техническое оснащение учебного процесса и нестабильную ситуацию в регионе. Список трудностей, с которыми столкнулись респонденты, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Ответы участников анкетирования на вопрос «С какими основными трудностями Вы столкнулись при переходе на российские образовательные стандарты?»

Варианты ответов	Количество респондентов							
	Запорожская область (n=1097)		Бердянск, Мелитополь, Энергодар (n=504)		Херсонская область (n=1470)		Геничеськ, Скадовск (n=304)	
	В чел.	В %	В чел.	В %	В чел.	В %	В чел.	В %
Нормативно-правовые различия	244	22,2	113	22,4	326	22,2	68	22,4
Языковые барьеры (русский язык как рабочий)	38	3,5	8	1,6	129	8,8	11	3,6
Методические различия в преподавании	80	7,3	35	6,9	106	7,2	25	8,2

Нехватка учебно-методических материалов	530	48,3	243	48,2	608	41,4	112	36,8
Техническое оснащение образовательного процесса	386	35,2	200	39,7	492	33,5	109	35,9
Нестабильная обстановка в регионе	307	28,0	92	18,3	500	34,0	95	31,3
Необходимость внедрения новых образовательных стандартов и методик обучения	106	9,7	57	11,3	88	6,0	19	6,3
Проблемы с доступом к учебным материалам, современным технологиям и методическим ресурсам	177	16,1	88	17,5	191	13,0	38	12,5
Нехватка финансирования для реализации новых программ и проектов	239	21,8	117	23,2	247	16,8	62	20,4
Эмоциональное напряжение и стресс	227	20,7	98	19,4	283	19,3	55	18,1
Недостаточная психологическая поддержка	58	5,3	17	3,4	62	4,2	12	3,9
Необходимостью индивидуального подхода для различных групп обучающихся	71	6,5	34	6,7	88	6,0	13	4,3
Сложность в коммуникации с обучающимися в условиях нестабильной обстановки	77	7,0	27	5,4	117	8,0	18	5,9
Сложности в выполнении новых форм отчетности и документации, связанной с переходом на общероссийские стандарты	186	17,0	92	18,3	237	16,1	46	15,1
Возникновение конфликтов внутри педагогического коллектива из-за изменения подходов к обучению и различных точек зрения на образовательные процессы	43	3,9	21	4,2	38	2,6	5	1,6
Другое	41	3,7	20	4,0	37	2,5	10	3,3

Согласно данным в таблице 6, при переходе на российские образовательные стандарты наиболее актуальными проблемами оказались нехватка учебно-методических материалов: 48,3% в Запорожской области и 41,4% в Херсонской области. Техническое оснащение образовательного процесса как трудность указали 33%-35% респондентов в обеих областях.

К значимым сложностям в Запорожской области можно отнести: нормативно-правовые различия (22,2%), нехватку финансирования (21,8%), эмоциональное напряжение и стресс (20,7%), сложности в заполнении отчетности (17%), проблемы с доступом к учебным материалам и современным технологиям (16,1%). Педагоги Бердянска, Мелитополя и Энергодара также отмечают данные трудности как наиболее распространенные, однако процент «эмоционального напряжения» немного ниже – 19,4%, а процент «нехватки финансирования» выше – 23,2%.

К сложностям в Херсонской области можно отнести: нормативно-правовые различия (22,2%), эмоциональное напряжение и стресс (19,3%), нехватку финансирования (16,8%), сложности в заполнении отчетности (16,1%). Для педагогов Геническа и Скадовска трудность с финансированием является приоритетнее (20,4%), чем стресс (18,1%).

Среди педагогических работников обеих областей отмечаются различия в уровне восприятия трудности «Нестабильная обстановка в регионе». Так, в Херсонской области и крупных городах, Геническе и Скадовске, уровень восприятия региональной нестабильности как трудности заметно выше (34% и 31,3%) по сравнению с Запорожской областью (28%) и особенно Бердянском, Мелитополем и Энергодаром (18,3%). Такие различия в восприятии нестабильной обстановки среди регионов обусловлены, скорее всего, геополитическими причинами: Херсонская область находится ближе к зоне конфликтов, что влияет на уровень нестабильности и, соответственно, ощущение этого у педагогов.

Тем не менее, большинство опрошенных педагогов оценивают уровень своей готовности к работе по российским стандартам на высоком и среднем уровне (см. табл. 3).

Таблица 3

Ответы участников Анкетирования на вопрос «Как Вы оцениваете уровень своей готовности к работе по российским стандартам до начала интеграции?»

Варианты ответов	Количество респондентов							
	Запорожская область (n=1097)		Бердянск, Мелитополь, Энергодар (n=504)		Херсонская область (n=1470)		Геничеськ, Скадовськ (n=304)	
	В чел.	В %	В чел.	В %	В чел.	В %	В чел.	В %
Высокий	350	31,9	195	38,7	442	30,1	99	32,6
Средний	623	56,8	263	52,2	877	59,7	165	54,3
Низкий	23	2,1	10	2,0	17	1,2	2	0,7
Затруднились ответить	101	9,2	36	7,1	134	9,1	38	12,5

Согласно данным таблицы 3, большинство участников анкетирования считают себя подготовленными на среднем уровне: самая высокая доля в Херсонской области – 59,7%, немного меньше в Запорожской области – 56,8%. Следовательно, педагоги отмечают у себя наличие достаточных профессиональных навыков перед началом интеграции.

Треть опрошенных педагогов оценили свой уровень готовности как высокий. Наибольшая доля участников с высоким уровнем готовности выявлена в Бердянске, Мелитополе и Энергодаре – 38,7%. А самый низкий показатель участников с высоким уровнем готовности обнаружен в Херсонской области – 30,1%.

Однако, часть участников анкетирования затруднились с оценкой: больше таких респондентов выявлено в Геничеське и Скадовське (12,5%), что может свидетельствовать о меньшей уверенности в своих профессиональных навыках.

Таким образом, готовность к работе по российским стандартам до начала интеграции в рассматриваемых областях оценивается педагогами положительно и на достаточном уровне.

Самыми легкими аспектами интеграции оказались: освоение новых учебных программ, взаимодействие с коллегами из других регионов, использование цифровых платформ (см. табл. 4).

Таблица 4

Ответы участников анкетирования на вопрос «Какие аспекты интеграции в общероссийское образовательное пространство дались Вам легче всего?»

Варианты ответов	Количество респондентов							
	Запорожская область (n=1097)		Бердянск, Мелитополь, Энергодар (n=504)		Херсонская область (n=1470)		Геничеськ, Скадовськ (n=304)	
	В чел.	В %	В чел.	В %	В чел.	В %	В чел.	В %
Взаимодействие с коллегами из других регионов	392	35,7	197	39,1	529	36,0	111	36,5
Освоение новых учебных программ	575	52,4	266	52,8	791	53,8	169	55,6
Использование цифровых образовательных платформ	354	32,3	154	30,6	508	34,6	111	36,5
Участие в общероссийских мероприятиях	307	28,0	151	30,0	370	25,2	85	28,0
Другое	8	0,7	4	0,8	13	0,9	3	1,0

Согласно данным таблицы 4, наиболее легким аспектом интеграции является освоение новых учебных программ, что было отмечено 52,4% педагогами в Запорожской области и чуть больше в Херсонской области – 53,8% и ещё больше в Геническе и Скадовске – 55,6%. Следовательно, большинству педагогов удалось освоить новые программы, что является важным этапом адаптации к интеграции.

Использование цифровых образовательных платформ и взаимодействие с коллегами из других регионов отметили как относительно легкий аспект интеграции только треть опрошенных педагогов.

Участие в общероссийских мероприятиях воспринимается как менее легкий аспект (менее 30% опрошенных).

Таким образом, основные компетенции и навыки для профессиональной деятельности в условиях интеграции были освоены легко в среднем только у 30% педагогов.

В период перехода в общероссийское образовательное пространство в профессиональной деятельности особую значимость приобретают обучение, а также взаимодействие и поддержка коллег (см. табл. 5).

Таблица 5

Ответы участников Анкетирования на вопрос «Что Вам помогает в период перехода в общероссийское образовательное пространство в профессиональной деятельности (выберите подходящие Вам варианты)»

Варианты ответов	Количество респондентов							
	Запорожская область (n=1097)		Бердянск, Мелитополь, Энергодар (n=504)		Херсонская область (n=1470)		Геническ, Скадовск (n=304)	
	В чел.	В %	В чел.	В %	В чел.	В %	В чел.	В %
Программы психологической помощи и поддержки	37	3,4	17	3,4	81	5,5	30	9,9
Обучение и профессиональная переподготовка	658	60,0	292	57,9	850	57,8	167	54,9
Адаптация образовательных программ к изменяющимся условиям и потребностям обучающихся	192	17,5	96	19,0	272	18,5	61	20,1
Поддержка со стороны руководства образовательной организации	476	43,4	226	44,8	656	44,6	143	47,0
Взаимодействие и поддержка коллег	544	49,6	268	53,2	722	49,1	142	46,7
Вовлечение местного сообщества в образовательные инициативы и проекты	40	3,6	19	3,8	50	3,4	12	3,9
Обеспечение доступа к актуальной информации о происходящем в регионе (в том числе и о мероприятиях в образовательной сфере)	148	13,5	64	12,7	183	12,4	38	12,5
Эмоциональная устойчивость и личностная готовность	374	34,1	182	36,1	464	31,6	119	39,1
Оценка эффективности образовательного процесса	69	6,3	31	6,2	65	4,4	14	4,6
Обратная связь от обучающихся, родителей и коллег по поводу работы в новых условиях	216	19,7	95	18,8	273	18,6	58	19,1
Другое	8	0,7	6	1,2	6	0,4	2	0,7

Анализируя таблицу 5, можно сказать, что фактор «обучение и профессиональная переподготовка» считают важным педагогические работники в обеих областях – 60% в Запорожской области и 57,8% в Херсонской области, что может свидетельствовать потребности в повышении квалификации и адаптации к обновлённым условиям профессиональной деятельности.

Для половины опрошенных педагогов важны также взаимодействие и поддержка коллег, но данный фактор немного выше в крупных городах Запорожской области (53,2%), чем Херсонской (46,7%). Немного меньше половины опрошенных педагогов в обеих областях отметили значимость поддержки со стороны руководства образовательной организации (43-44%). Особо значим этот фактор в Геническе и Скадовске (47%).

Также более трети опрошенных отмечают фактов «эмоциональная устойчивость и личностная готовность» как значимый в профессиональной деятельности – 34,1% в Запорожской области и 31,6% в Херсонской области. Максимальная доля респондентов отметили данный фактор в крупных городах Херсонской области (39,1%). Остальные факторы практически не рассматриваются как важные и имеют низкий процент встречаемости в областях.

Таким образом, наиболее важными элементами для педагогов в период интеграции являются обучение, профессиональная переподготовка, поддержка и помощь как со стороны коллег, так и со стороны администрации. Все эти факторы примерно одинаково ценятся в обеих областях, включая крупные города (>54%).

Однако, участники исследования также подчеркивают важность личностной и эмоциональной готовности в переходный период.

Информация об образовательных проектах в регионе, как и вовлечение местного сообщества в образовательные инициативы, играют менее значимую роль для большинства педагогических работников в период интеграции в переходный период.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Поддержка и взаимодействие внутри профессионального сообщества являются важнейшими факторами успешной адаптации. Педагогические коллективы региона в целом позитивно оценивают отношения с администрацией, коллегами, обучающимися и их родителями. Высокая оценка межличностных коммуникаций свидетельствует о формировании благоприятной рабочей атмосферы, что критически важно для снижения стрессовых факторов и повышения мотивации педагогов. Педагоги также получают помощь и поддержку в основном от администрации и коллег своих образовательных организаций. Эффективность оказанной поддержки положительно оценивается большинством педагогов.

Особую роль также играет ощущение профессиональной идентичности и принадлежности к общероссийскому педагогическому пространству. Большинство педагогов ощущает себя частью единого общероссийского педагогического сообщества, что поддерживает процесс адаптации и способствует их интеграции и участию в федеральных образовательных проектах. Однако остаются зоны с недостаточной интеграцией, что может быть связано как с внешними, так и внутренними ограничениями. Например, у части педагогов вызывают недовольство уровень материально-технического обеспечения и уровень оплаты труда, что негативно сказывается на общем уровне удовлетворенности профессиональной деятельностью.

В качестве мер поддержки образования в регионе большинство педагогов выделяют финансирование образовательных организаций и программы наставничества как приоритетные направления для повышения эффективности адаптации. Стимулы, связанные с повышением финансирования, стажировками в других регионах, развитием программ наставничества и профессионального обмена также воспринимаются как важнейшие факторы укрепления профессиональной уверенности педагогов и их мотивации.

Выделяя пожелания педагогов области, можно отметить акцент на необходимости улучшения материально-технической базы (ремонт, оснащение, интернет-инфраструктура), увеличение финансовых ресурсов (зарплаты, соцгарантии), а также стимулирование профессионального роста (стажировки, курсы, обмен опытом). Также сохраняется потребность в совершенствовании организационных условий работы и снижении бюрократической нагрузки.

Таким образом, педагогический коллектив Херсонской области в целом демонстрирует достаточно высокий уровень профессиональной готовности к новым условиям, несмотря на сложные внешние обстоятельства. Основные направления адаптации связаны с развитием кадрового потенциала молодых специалистов, модернизацией материально-технической базы, развитием систем психологической и методической поддержки, обучением цифровым компетенциям и укреплением связи с общероссийским педагогическим сообществом. Освоение всех перечисленных условий создаст более устойчивую платформу для успешной реализации образовательных задач в обновленных условиях, что важно для обеспечения качества и стабильности всего образовательного процесса в регионе.

Профессиональная адаптация педагогов воссоединенных регионов сложный многогранный процесс, затрагивающий нормативно-правовые, содержательно-методические и личностно-профессиональные аспекты. Для его успешности критично учитывать как сформированность профессиональной идентичности, так и ценностные ориентиры педагогических работников, то есть их внутренние приоритеты и установки относительно профессии. Эти ценностные ориентации во многом определяют отношение учителя к работе и стратегии его поведения в меняющихся условиях и созвучны 17 традиционным российским духовно-нравственным ценностям [33]. Анализ ценностных ориентиров педагогов в условиях интеграции, основанный на современных научных подходах, эмпирических данных анкетного опроса и типологическом разграничении ценностей будет предметом дальнейшего нашего исследования.

БЛАГОДАРНОСТИ

Статья выполнена при финансовой поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания в сфере науки по теме «Адаптация педагогических работников к профессиональной деятельности в образовательных организациях на территории проведения СВО» (номер темы OTGE-2025-0027)

ЛИТЕРАТУРА

1. Павликов С.Г. Реализация законодательства об образовательной деятельности на территории «новых субъектов» в российском федеративном государстве // Социально-политические науки. 2024. Т. 14. № 2. С. 62–66. DOI: 10.33693/2223-0092-2024-14-2-62-66
2. Романченко Л. Н. Итоги интеграции в образовательную систему России Херсонской области: проблемы и пути их решения // Мир науки. Педагогика и психология. 2025. Т. 13. № 1. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/01PDMN125.pdf> (дата обращения: 1.11.2025)
3. Федеральный закон от 17.02.2023 № 19-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439909/ (дата обращения: 1.11.2025)
4. Горбик Я. А., Дубровский В. В., Ефремова И. В., Пиджоян Л. А., Климов В. И. Исследование профессиональной идентичности будущих и практикующих учителей музыки // Перспективы науки и образования. 2022. № 5 (59). С. 106-125. DOI: 10.32744/pse.2022.5.7
5. Васильева Р. И., Дорошенко С. В. Анализ перспектив интеграции новых регионов России в национальное экономическое пространство // Россия: тенденции и перспективы развития. 2023. № 18-1. С. 56–65.
6. Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 1688-р. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404830447/> (дата обращения: 1.11.2025)
7. Багдасарян В.Э. Российское образование: выбор пути / под общей ред. архимандрита Сильвестра (Лукашенко). Москва: Отчий дом, 2019. 336 с.
8. Nalbantoğlu Ü. Y., Bümen N. T. Changes in the curriculum adaptation skills of teachers as a result of professional development support: A Turkish case study // Teaching and Teacher Education. 2024. Vol. 137, 104386. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104386>
9. Al-Bargi A. ELT Online Teachers' Professional Development During the Covid-19 Pandemic Outbreak:

- Perceptions, Implications and Adaptations // *Theory and Practice in Language Studies*. 2021. Vol. 11. No. 10. P. 1161-1170, October. <https://doi.org/10.17507/tps.1110.03>
10. Encyclopedia of Psychology. H. J. Eysenck, Herder & Herder. N.-Y., 1972. Vol. 1. P. 25.
 11. Стукалова О.В. Социокультурная адаптация личности в контексте когнитивной педагогики // Педагогический журнал Башкортостана. 2023. № 3. С. 57-68.
 12. Гетманская Е.В., Чертов В.Ф. Мягкие навыки учителя как категория концептуальных и прикладных зарубежных исследований // Педагогика и психология образования. 2023. № 1. С. 21-41. <https://doi.org/10.31862/2500-297X-2023-1-21-41>
 13. Демьянчук Р.В. Сопровождение профессиональной деятельности и личностно-профессионального развития педагогов: процессный подход // Педагогический журнал Башкортостана. 2022. № 1. С. 66-75.
 14. Pennings H. J. M., Brekelmans M., Sadler P., Claessens L. C. A., van der Want A. C., van Tartwijk J. Interpersonal adaptation in teacher-student interaction // *Learning and Instruction*. 2018. Vol. 55. P. 41-57. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.09.005>
 15. Silva G. O., Carneiro P. R. C., N. D. A. Aredes, do Nascimento L. R.. Determinants of academic adaptation and quality of life of university students in the Brazilian Amazon region // *Frontiers in Education*. 2025. Vol. 10 - 2025. DOI: 10.3389/educ.2025.1530882
 16. Андрущенко Т.Ю., Аржаных Е.В., Виноградов В.Л., Минюрова С.А., Федекин И.Н., Федоров А.А. Проблемы профессиональной адаптации молодых педагогов // Психологическая наука и образование psyedu.ru («Психолого-педагогические исследования»). 2017. Том 9. № 2. С.1-16.
 17. Осадчая И.В., Везетиу К.П. Факторы профессиональной адаптации «молодого» учителя (педагога) // Проблемы современного педагогического образования. 2024. № 84-2. С. 282-285.
 18. Демьянчук Р.В. Сопровождение профессиональной деятельности и личностно-профессионального развития педагогов: процессный подход // Педагогический журнал Башкортостана. 2022. № 1. С. 66-75.
 19. Рыбаков М. Н. Педагогическая идентичность: научные концепции и практические подходы // *Известия РАО*. 2021. № 6. С. 74-82.
 20. Bılcan D. The importance of continuous training of teaching staff in the era of change: adaptation and performance in contemporary education. 11th edition International Scientific-Practical Conference «Training by research for a prosperous society». 2024. P. 181-185. <https://doi.org/10.46727/c.v2.16-17-05-2024.p181-185>
 21. Goras M. Approaches in psychological aspects and social aspects of professional adaptation. *Vector European*. 2024. P. 220-229. <https://doi.org/10.52507/2345-1106.2024-2.40>
 22. Goras M. The role of school managers in adaptation beginner teachers. *Vector European*. 2024. P. 192-202. <https://doi.org/10.52507/2345-1106.2024-1.36>
 23. Šitina A., & Latsone L. Support system as a prerequisite for the successful adaptation of novice teachers. *Education. Innovation. Diversit*. 2024. No. 2. P. 27-38. <https://doi.org/10.17770/eid2024.2.8249>
 24. Kelly N., Cespedes M., Clarà M., & Danaher P. A. Early career teachers' intentions to leave the profession: The complex relationships among preservice education, early career support, and job satisfaction // *Australian Journal of Teacher Education (Online)*. 2019. Vol. 44(3). P. 93-113.
 25. Paradies M. "I do not want to stop teaching": The impact of conflict and displacement on teachers in southern Mosul // *Prospects*. 2024. Vol. 54. P. 769-787. <https://doi.org/10.1007/s11125-023-09666-5>
 26. Tejendra Ph., Moghli A., Mai & Chase, Elaine. Educators for Change: Supporting the Transformative Role of Teachers in Contexts of Mass Displacement. *Journal on Education in Emergencies*. 2020. No. 5. 147. DOI: 10.33682/gtx6-u5q8
 27. Budnyk O., Kotykh M., Fomin K., Popeniuk Y., Lytvyn I., & Matsuk L. Rural Education in Times of War – The case of Ukraine. *Brazilian Journal of Rural Education*. 2024. No. 9, e19195. <https://doi.org/10.70860/ufnt.rbec.e19195>
 28. Mytsyk H., Balaban O., Furmanova T., Kovachov S., & Suchikova Y. Where it seems impossible: School education in the occupied and front-line territories of Ukraine. *Review of Education*. 2025. Vol. 13, e70062. <https://doi.org/10.1002/rev3.70062>
 29. Semigina T. & Stoliaryk O. Navigating Wartime Realities: Adaptation and Resilience in Ukrainian Social Work Education. *Socialinė Teorija Empirija Politika ir Praktika*. 2025. Vol. 31. P. 8-24. DOI: 10.15388/STEPP.2025.31.1
 30. Vaintraub M. Professional Competence Development of Teaching Staff in Higher Education Institutions under Martial Law. *Educational Challenges*. 2024. Vol. 29. P. 204-213. <https://doi.org/10.34142/2709-7986.2024.29.1.14>
 31. Васильева Р. И., Дорошенко С. В. Анализ перспектив интеграции новых регионов России в национальное экономическое пространство // *Россия: тенденции и перспективы развития*. 2023. № 18-1. С. 56-65.
 32. Романченко Л. Н. Итоги интеграции в образовательную систему России Херсонской области: проблемы и пути их решения // *Мир науки. Педагогика и психология*. 2025. Т. 13. № 1. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/01PDMN125.pdf> (дата обращения: 1.11.2025)
 33. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» // *Официальный интернет-портал правовой информации*, <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 09.11.2025)

REFERENCES

1. Pavlikov S.G. Implementation of Legislation on Educational Activities in the "New Subjects" of the Russian Federation. *Socio-political Sciences*, 2024, vol. 14, no. 2, pp. 62–66. DOI: 10.33693/2223-0092-2024-14-2-62-66
2. Romanchenko L. N. Outcomes of Integration into the Educational System of the Kherson Region: Problems and Solutions. *World of Science. Pedagogy and Psychology*, 2025, vol. 13, no. 1. Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/01PDMN125.pdf> (accessed: 1 November 2025)
3. Federal Law No. 19-FZ of February 17, 2023 "On the Specifics of Legal Regulation of Relations in Education and Science in Connection with the Adoption of the Donetsk People's Republic, Luhansk People's Republic, Zaporizhzhia, and Kherson Regions, and the Formation of New Subjects within the Russian Federation – the Donetsk People's Republic, Luhansk People's Republic, Zaporizhzhia, and Kherson Regions, and On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation." Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439909/ (accessed: 1 November 2025)
4. Gorbik Y.A., Dubrovsky V.V., Efremova I.V., Pidjohyan L.A., Klimov V.I. Study of Professional Identity of Future and Practicing Music Teachers. *Perspectives of Science and Education*, 2022, no. 5 (59), pp. 106–125. DOI: 10.32744/pse.2022.5.7
5. Vasilyeva R.I., Dorochenko S.V. Analysis of the Prospects for Integrating New Regions of Russia into the National Economic Space. *Russia: Trends and Development Perspectives*, 2023, no. 18-1, pp. 56–65.
6. Concept for Training Pedagogical Personnel for the Education System until 2030. Approved by the Russian Government Order No. 1688-r of June 24, 2022. Available at: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404830447/> (accessed: 01.11.2025)
7. Bagdasaryan V.E. Russian Education: Choosing a Path. Moscow, Otchiy Dom Publ., 2019. 336 p.
8. Nalbantoğlu U.Y., Bümen N.T. Changes in Teachers' Curriculum Adaptation Skills as a Result of Professional Development Support. *Teaching and Teacher Education*, 2024, vol. 137, 104386. DOI: 10.1016/j.tate.2023.104386
9. Al-Bargi A. ELT Online Teachers' Professional Development During the COVID-19 Pandemic Outbreak. *Theory and Practice in Language Studies*, 2021, vol. 11, no. 10, pp. 1161–1170. DOI: 10.17507/tpls.1110.03
10. Encyclopedia of Psychology. Edited by H. J. Eysenck. Herder & Herder, N.Y., 1972. Vol. 1, p. 25.
11. Stukalova O.V. Sociocultural Personal Adaptation in the Context of Cognitive Pedagogy. *Pedagogical Journal of Bashkortostan*, 2023, no. 3, pp. 57–68.
12. Getmanskaya E.V., Chertov V.F. Soft Skills of Teachers as a Category in Conceptual and Applied Foreign Research. *Pedagogy and Psychology of Education*, 2023, no. 1, pp. 21–41. DOI: 10.31862/2500-297X-2023-1-21-41
13. Demyanchuk R.V. Support for Professional Activities and Personal-Professional Development of Teachers: A Process Approach. *Pedagogical Journal of Bashkortostan*, 2022, no. 1, pp. 66–75.
14. Pennings H. J. M., Brekelmans M., Sadler P., Claessens L. C. A., van der Want A. C., van Tartwijk J. Interpersonal Adaptation in Teacher-Student Interaction. *Learning and Instruction*, 2018, vol. 55, pp. 41–57. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2017.09.005
15. Silva G. O., Carneiro P. R. C., N. D. A. Aredes, do Nascimento L. R.. Determinants of academic adaptation and quality of life of university students in the Brazilian Amazon region. *Frontiers in Education*, 2025, vol. 10 - 2025. DOI: 10.3389/educ.2025.1530882
16. Andruschenko T. Yu., Arzhanikh E. V., Vinogradov V. L., Minyurova S. A., Fedekin I. N., Fedorov A. A. Problems of Professional Adaptation of Young Teachers. *Psychological Science and Education*, 2017, vol. 9, no. 2, pp. 1–16.
17. Osadchaya I. V., Vezetiu K. P. Factors of Professional Adaptation of a "Young" Teacher. *Problems of Modern Pedagogical Education*, 2024, no. 84-2, pp. 282–285.
18. Rybakov M. N. Pedagogical Identity: Scientific Concepts and Practical Approaches. *Izvestia RAO*, 2021, no. 6, pp. 74–82.
19. Bîlcan D. The Importance of Continuous Training of Teaching Staff in the Era of Change. In: *11th International Scientific-Practical Conference "Training by Research for a Prosperous Society"*, 2024, pp. 181–185. DOI: 10.46727/c.v2.16-17-05-2024.p181-185
20. Goras M. Approaches in Psychological and Social Aspects of Professional Adaptation. *Vector European*, 2024, pp. 220–229. DOI: 10.52507/2345-1106.2024-2.40
21. Goras M. The Role of School Managers in the Adaptation of Beginner Teachers. *Vector European*, 2024, pp. 192–202. DOI: 10.52507/2345-1106.2024-1.36
22. Šitina A., Latson L. Support System as a Prerequisite for the Successful Adaptation of Novice Teachers. *Education. Innovation. Diversity*, 2024, no. 2, pp. 27–38. DOI: 10.17770/eid2024.2.8249
23. Kelly N., Cespedes M., Clarà M., Danaher P. A. Early Career Teachers' Intentions to Leave the Profession. *Australian Journal of Teacher Education*, 2019, vol. 44, no. 3, pp. 93–113.
24. Paradies M. "I Do Not Want to Stop Teaching": The Impact of Conflict and Displacement on Teachers in Southern Mosul. *Prospects*, 2024, vol. 54, pp. 769–787. DOI: 10.1007/s11125-023-09666-5
25. Tejendra P., Moghli A., Chase, Elaine. Educators for Change: Supporting the Transformative Role of Teachers in Contexts of Mass Displacement. *Journal on Education in Emergencies*, 2020, no. 5, p. 147. DOI: 10.33682/gtx6-u5q8
26. Budnyk O., Kotyk M., Fomin K., Popeniuk Y., Lytvyn I., Matsuk L. Rural Education in Times of War – The Case of Ukraine. *Brazilian Journal of Rural Education*, 2024, no. 9, e19195. DOI: 10.70860/ufnt.rbec.e19195
27. Mytsyk H., Balaban O., Furmanova T., Kovachov S., Suchikova Y. Where It Seems Impossible: School Education in the Occupied and Frontline Territories of Ukraine. *Review of Education*, 2025, vol. 13, e70062. DOI: 10.1002/rev3.70062

28. Semigina T., Stoliaryk O. Navigating Wartime Realities: Adaptation and Resilience in Ukrainian Social Work Education. *S Social Theory, Empiricism, Politics and Practice*, 2025, vol. 31, pp. 8–24. DOI: 10.15388/STEPP.2025.31.1
29. Vaintraub M. Professional Competence Development of Teaching Staff in Higher Education under Martial Law. *Educational Challenges*, 2024, vol. 29, pp. 204–213. DOI: 10.34142/2709-7986.2024.29.1.14
30. Vasilyeva R.I., Dorochenko S.V. Analysis of the Prospects for Integrating New Regions of Russia into the National Economic Space. *Russia: Trends and Development Perspectives*, 2023, no. 18-1, pp. 56–65.
31. Romanchenko L. N. Outcomes of Integration into the Educational System of the Kherson Region: Problems and Solutions. *World of Science. Pedagogy and Psychology*, 2025, vol. 13, no. 1. Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/01PDMN125.pdf> (accessed: 1 November 2025)
32. Decree of the President of the Russian Federation No. 809 of November 9, 2022 "On Approving the Basic State Policy for the Preservation and Strengthening of Traditional Russian Spiritual and Moral Values." Official Internet Portal of Legal Information. URL: <http://pravo.gov.ru> (accessed: 9 November 2025)

Авторы	Author's
<p>Ульянина Ольга Александровна (Россия, Москва) Доцент, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук Руководитель Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования Российской Федерации Московский государственный психолого-педагогический университет *** Профессор кафедры дошкольного, начального и специального образования Азовский государственный педагогический университет им. П.Д. Осипенко E-mail: ulyaninaoa@mgppu.ru ORCID ID: 0000-0001-9300-4825 Scopus Author ID: 57207950411</p> <p>Степанюк Екатерина Ивановна (Россия, Бердянск) Доцент, кандидат педагогических наук Исполняющий обязанности ректора Азовский государственный педагогический университет им. П.Д. Осипенко E-mail: k_stepanyk@mail.ru ORCID ID: 0009-0004-0436-7691</p> <p>Тарлавский Валерий Ильич (Россия, Воронеж) Доцент, кандидат педагогических наук Воронежский государственный педагогический университет E-mail: Tvi0910@mail.ru ORCID ID: 0000-0002-3954-3163</p>	<p>Olga A. Ulyanina (Russia, Moscow) Associate Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education, Dr. Sci. (Psychology) Head of the Federal Coordination Center for the Development of Psychological and Pedagogical Assistance in the Education System of the Russian Federation Moscow State University of Psychology and Education *** Professor, Department of Preschool, Primary, and Special Education Azov State Pedagogical University named after P.D. Osipenko E-mail: ulyaninaoa@mgppu.ru ORCID ID: 0000-0001-9300-4825 Scopus Author ID: 57207950411</p> <p>Ekaterina I. Stepanyuk (Russia, Berdyansk) Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.) Acting Rector Azov State Pedagogical University named after P.D. Osipenko E-mail: k_stepanyk@mail.ru ORCID ID: 0009-0004-0436-7691</p> <p>Valery I. Tarlavskiy (Russia, Voronezh) Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.) Voronezh State Pedagogical University E-mail: Tvi0910@mail.ru ORCID ID: 0000-0002-3954-3163</p>

Вклад авторов	Author's contribution
<p>Ульянина О. А.: концептуализация, методология, руководство исследованием Степанюк Е. И.: проведение исследования, создание рукописи и её редактирование, получение финансирования Тарлавский В. И.: ресурсы, верификация данных, формальный анализ, администрирование данных</p>	<p>Olga A. Ulyanina: Conceptualization, Methodology, Supervision Ekaterina I. Stepanyuk: Investigation, Writing - Review & Editing, Funding acquisition Valery I. Tarlavskiy: Validation, Formal analysis, Resources, Data Curation</p>

© Ульянина О. А., Степанюк Е. И., Тарлавский В. И., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Olga A. Ulyanina, Ekaterina I. Stepanyuk,
Valery I. Tarlavskiy, 2025

The author's declared no conflicts of interest